

R C 2 04

PROJEKTOVANJE, PRIMENA I RAD KOORDINISANOG REGULATORA UNUTRAŠNJIH TOKOVA REAKTIVNIH SNAGA I NAPONA ELEKTRANE

J. Dragosavac*, Ž. Janda*, T. Gajić, S. Dobričić*, J. Pavlović*, B. Radojičić**, J. V. Milanović***, P. Ninković*, D. Arnautović*, Lj. Mihailović**, G. Klasnić **

*Elektrotehnički institut “Nikola Tesla”, Beograd, SRBIJA

**PD “termoelektrane Nikola Tesla”, Obrenovac, SRBIJA

***The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK

Kratak sadržaj — Rad prikazuje razvijeni koordinisani naponsko reaktivni regulator (KQVR) za termoelektranu sa više različitih agregata sa naglaskom na implementaciju i prikaz postignutih rezultata. Zahtevi za KQVR definisani su na osnovu nedostatka ručne regulacije i razvijena je teorijska osnova za projektovanje KQVR. Zatim su detaljno prikazani detalji implementacije i postignuti odzivi nakon ugradnje uređaja KQVR u najvećoj termoelektrani u Srbiji. Za potrebe primene uređaja u realnom okruženju razvijen je niz postupaka i metoda kojima je proširena osnovna metodologija i to su: primena matrice osetljivosti za raspresanje uticaja statike sinhronih generatora vezanih na iste sabirnice; primena metoda za prelazak iz jednog stanja u drugo optimalano po brzini uz raspresanje sa dinamikom sinhronih generatora i mreže vezanih na iste sabirnice; povećanje robusnosti KQVR primenom prediktor-korektor metoda za oblikovanje odziva. Radi postizanja boljeg raspresanja odziva generatora razvijen je postupak za procenu reaktanse mreže u realnom vremenu. Rad na kraju daje niz rezultata snimljenih na termoelektrani koji pokazuju i dokazuju da su projektovane karakteristike ispunjene.

Ključne reči – Termoelektrana, koordinisana naponsko-reaktivna regulacija, matrica osetljivost, estimacija reaktanse mreže, rezerve reaktivne snage, statizam

1 UVOD

Zakonski propisana automatska regulacija napona u elektroenergetskom sistemu (EES) ostvaruje se kontinualnim dejstvom automatskih regulatora napona (ARN) instaliranih na pobudnim sistemima sinhronih generatora. Reaktivna snaga (Q) i napon na visokonaponskim (VN) sabirnicama elektrane (V_{HV}) regulišu se indirektno kombinacijom dejstva automatskih regulatora napona (ARN) i ručnog podešavanja referenci na ARN sinhronih generatora (SG) od strane rukovaoca elektrane. Ovakva kontrola, po svojoj prirodi, isključuje povezanost sa dinamikom sistema i vrši raspodelu Q generatora prema unapred pripremljenim prognozama potrošnje (dnevnom, sezonskim itd.) koji se često značajno razlikuju od trenutnih zahteva EES. Osim toga, pretežno ručna regulacija napona u EES/elektrani koju vrši operater prenosnog sistema/elektrane unosi neminovno vremensko kašnjenje i nesigurnost /nepouzdanost u pogledu ravnomernosti raspodele reaktivnih rezervi na SG u EES/elektrani.

U uslovima deregulacije tržišta, akcenat se sa sigurnog, optimalnog i centralizovanog upravljanja EES

pomerio prvenstveno na ispunjavanje (zadovoljavanje) zahteva tržišta i to 15minuta/1sat unapred. Ručno upravljanje naponima i reaktivnim snagama u EES postaje neadekvatno sa aspekta održanja propusne moći pa je potrebno izvršiti automatizaciju tog procesa. Najdelikatnija i najskuplja karika, sa aspekta praktične primene automatizacije upravljanja naponima u EES-u, je realizacija uređaja na elektranama koji će moći da vrše automatsko prodešavanje referenci na ARN SG prema trenutnim potrebama i zahtevima EES. Razvoj i primena uređaja za koordinisanu regulaciju reaktivnih snaga i napona (KQVR) na nivou elektrane je prvi korak u tom pravcu.

1.1 Ručno upravljanje naponsko-reaktivnim režimom elektrane

U praksi dispečer prenosne mreže telefonskim putem zahteva od dispečera elektrane potreban nivo reaktivne (i aktivne) snage koju elektrana u tom trenutku treba da isporuči. Odmah po prijemu zahteva, dispečer elektrane zahtevanu ukupnu reaktivnu snagu raspoređuje po agregatima koji rade na mreži. Dispečer elektrane, uzimajući u obzir različite ekonomske (cena MWh po agregatu može biti različita) i tehničke (raspoloživost pojedinih agregata, dotrajnost opreme i sl.) kriterijume, odlučuje kako će rasporediti zahtev i telefonom poziva, jednog po jednog, operatera na blokovima, zahtevajući da podese odate reaktivne snage na tražene vrednosti. Pri promeni vrednosti generisane Q jednog SG, pobudni sistemi ostalih SG dejstvuju automatski u suprotnom smeru i delimično kompenzuju željenu promenu napona sabirnica i ukupno odatu Q elektrane. Dispečer prenosne mreže zatim poziva sledeću elektranu. Ukoliko su elektrane električno bliske i između njih dolazi do preliivanja Q. Često je zbog međusobne interakcije između bliskih elektrana dispečer prenosnog sistema u stanju, da postigne željenu raspodelu reaktivnih snaga tek nakon nekoliko (2-3) iteracija izdavanja inkrementalnih i dekrementalnih komandi.

Dispečer elektrane vrši raspodelu Q među SG u TE na sl. 2.a. Na sl. 1 prikazan je dnevni dijagram a) generisanih Q generatora i napon V_{HV} , b) generisanih aktivnih snaga (P) SG. Slika 1c) predstavlja uvećani detalj sa slike a) koji prikazuje promenu generisanih Q SG po zahtevu dispečera i odziv posmatrane TE pri promeni generisane Q u susednoj TE. Detalj 1 ilustruje snižavanje ukupne odate Q po zahtevu dispečera prenosnog sistema prema dan ranije prognoziranom dnevnom dijagramu. Prelivanje Q između generatora u elektrani posledica je sekvencijalne promene Q agregata u TE. Prelivanje Q pri promeni nivoa proizvodnje između dve električno bliske TE pokazuje detalj 2. U ovoj tački dispečer prenosnog sistema zahteva planirano smanjenje generisane Q u susednoj TE i SG u posmatranoj TE se odazivaju pokušavajući da kompenzuju nastali pad napona VN sabirnica.

Slika 1d) prikazuje procentualnu reaktivnu opterećenost SG. Uočava se da dispečer elektrane ne uspeva da održava ravnomernu raspodelu Q na SG u toku dana. Neravnomernost raspodele Q značajno utiče na mogućnosti SG da reaguju na spore i brze promene napona u EES. Ravnomerna raspodela Q obezbeđuje postavljanje pobudnih sistema SG tako da raspolažu sa podjednako rezerve za kompezaciju promena napona u oba pravca. Čim prvi generator uđe u oblast dejstva limitera pobude npr. ograničenja struje rotora, posmatrani generator prelazi na novu radnu naponsko-reaktivnu (Q-V) karakteristiku po kojoj održava konstantnu pobudnu struju, napon na SG dodatno pada [1] što otežava već složene uslove u EES. Osim neravnomernosti raspodele Q, označeni detalj pokazuje režime rada SG kada se radna tačka nalazi u oblasti povećanog zagrevanja krajnjih paketa statora.

Ova kratka analiza rada elektrane u režimu ručne Q-V regulacije sa nedostacima ručnog upravljanja, koji su pobrojani u uvodnom poglavlju, definišu osnovne okvire problema koji koordinisana regulacija reaktivnih snaga i napona VN sabirnica unutar termoelektrane sa više različitih generatora treba da reši. Ovi uslovi dopunjeni tehničkim zahtevima praktične primene definišu osnovne zahteve koordinisane Q-V regulacije.

1.2 Kratak prikaz osnovnih zahteva za koordinisanu regulaciju napona i reaktivne snage na nivou elektrane

Na osnovu uočenih nedostaka ručne Q-V regulacije elektrane definisani su osnovni zahtevi za koordinisanu regulaciju. Glavni cilj Q-V regulacije elektrane je automatska, koordinisana regulacija napona na visokonaponskim sabirnicama elektrane u realnom vremenu uz ravnomernu preraspodelu reaktivne snage među generatorima u elektrani tako da svaki generator proizvodi reaktivnu snagu u skladu sa svojom pogonskom kartom:

- napon VN sabirnica elektrane treba da se reguliše prema Q-V statičkoj karakteristici elektrane sa zadatim statizmom da bi se prigušile međusobne interakcije sa susednim elektranama (sl. 2b);

Sl. 1 a) Dnevni dijagram generisanih reaktivnih snaga generatora (zelena-A1, roze-A2, crvena-A3 i plava-A4) i napon sabirnica V_{HV} u TE (crni linija);
 b) Dnevni dijagram odatih aktivnih snaga i napon sabirnica u TE;
 c) Uvećana zona 1 sa sl. 1a): promena generisane Q u posmatranoj (1) i susednoj (2) TE;
 d) Dnevni dijagram procentualne opterećenosti agregata u odnosu na maksimalno raspoložive opsege (definisane pogonskom kartom i nivoom generisane aktivne snage). Negativne vrednosti označavaju rad agregata van dozvoljenog opsega.

- dejstvo na SG treba da je jednovremeno da bi se prigušile međusobne interakcije SG (detalj 1 sl. 1.c) povezanih na iste sabirnice;
- raspodela Q treba da je ravnomerna (neravnomerna raspodela je ilustrovana na sl. 1.d) prema stvarno raspoloživim rezervama reaktivne snage na pojedinim generatorima u datoj radnoj tački. Pravilnom raspodelom Q na agregatima se maksimizuje realno raspoloživa reaktivna snaga elektrane;
- trebalo bi izbeći izmene na već postojećim ARN (tipičan zahtev vlasnika elektrane, smanjenje troškova) i obavezno obezbediti suzbijanje interakcije sa postojećim ARN, odnosno obezbediti rasporezanje sa kontrolnim petljama automatske regulacije napona;
- potrebno je obezbediti maksimalnu moguću unifikaciju odziva SG sa različitim pobudnim sistemima;
- regulacija napona sabirnica treba da bude realizovana na takav način da omogući sa jedne strane maksimalnu brzinu odziva, a sa druge strane minimalno vreme zatezanja potrebno da sistem i svi generatori postignu stacionarno stanje (diskretna regulacija reference napona). Na ovaj način se postiže vremensko rasporezanje sa odzivom generatora sa ARN sa jedne strane i sa odzivom mreže sa druge strane. Koordinisani regulator napona i reaktivne snage (KQVR) ne treba da reaguje pri detekciji malih promena (varijacija) napona na VN sabirnicama i pri varijacijama odatih reaktivnih snaga generatora.

Na osnovu pregleda postojećih rešenja i njihovih nedostataka definisane su osnovne teorijske postavke novog rešenja:

- da bi se izbegao problem paralelnih zatvorenih regulacionih petlji (Francuska, Italija) [2], [3], Q kontrolna petlja ne treba da bude kontinualno zatvorena na nivou generatora;
- koncept matrice osetljivosti, opisan u [4], treba primeniti na nivou TE jer se njime može postići rasporezanje paralelnog rada SG i postići brža i preciznija raspodela reaktivnih snaga. Elementi matrice osetljivosti su relevantne reaktanse generatora, bloktransformatora i mreže (koja se menja u vremenu);
- pošto se reaktansa mreže menja u vremenu potrebno je vršiti i estimaciju reaktanse mreže u realnom vremenu jer precizna estimacija matrice osetljivosti rezultuje boljim rasporezanjem uticaja između generatora u paralelnom radu. Kao rezultat, bolja i preciznija estimacija reaktanse mreže daje precizniju matricu osetljivosti i precizniju raspodelu reaktivnih snaga što rezultuje sveukupnom boljom naponskom podrškom [5]

2 TEORIJSKA POSTAVKA PROBLEMA

Statička naponsko-reaktivna karakteristika elektrane prikazana je na sl. 2.b. Napon praznog hoda V_{HVref} je željeni napon na sabirnicama pri nultoj, zbirnoj, reaktivnoj snazi. Statizam (statizam se u ovom

radu modeluju pomoću ekvivalentne reaktanse $X_{droopHV}$) je razlika napona praznog hoda i napona na sabirnicama pri baznoj reaktivnoj snazi (360MVar) u procentima nominalnog napona naponskog nivoa (235kV za 220kV-sabirnice odnosno 407kV za 400kV-sabirnice). Pri statizmu od 1%, na 220kV sabirnicama za ukupnu reaktivnu snagu od 360MVar napon bi bio za 2,35kV manji od zadatog napona praznog hoda. Statizam je mera nagiba radne prave i izborom vrednosti statizma određuje se jačina odziva elektrane na spore promene napona u mreži. Radna tačka TE dobija se u preseku prirodne statičke karakteristike TE (radne prave) i karakteristike mreže. Referentna radna tačka se menja u skladu sa promenama u EES zbog promena karakteristike mreže. KQVR treba da omogući da se radna tačka elektrane kreće po zadatoj Q-V karakteristici koja može da se razlikuje od prirodne.

Sl. 2a) Uprošćena ekvivalentna šema TE, b) Q-V statička karakterista TE sa prirodnim statizmom $X_{droopHV}$

KQVR regulator treba da obezbedi:

i) postojanje dva kontrolna režima: prvi režim je režim regulacije reaktivne snage (Q regulator) koji obezbeđuje ravnomernu raspodelu zahtevane reaktivne snage među generatorima po zadatom kriterijumu, drugi kontrolni režim je režim regulacije napona sabirnica sa zahtevanim statizmom (V regulator);

ii) KQVR regulator treba da je neosetljiv na brze promene (red sekunda) promenljivih na krajevima generatora koje reguliše ARN;

iii) KQVR regulator reguliše samo spore promene (reda desetine sekundi) napona V_{HV} i proizvedene reaktivne snage na sabirnicama elektrane Q_{HV} ;

iv) za datu stacionarnu radnu tačku KQVR računa parametre nove željene radne tačke i istovremeno izdaje komande ka svim ARN i pomera simultano radnu tačku elektrane u novu željenu vrednost. Tako se postiže da se svi generatori pomeraju istovremeno ka novoj radnoj tački što rezultira kompletnim raspredanjem generatorskih regulacionih petlji i sprečava se prelivanje reaktivnih snaga između generatora u paralelnom radu u elektrani zbog sekvencijalnog dejstva operatera, osim vremenski i amplitudno ograničene razmene reaktivne snage u toku samog prelaznog procesa zbog različitih struktura i podešenja pojedinih ARN.

Ključni element za postizanje svih napred navedenih funkcija i karakteristika je Q regulator. U oba režima rada Q regulator je aktivan. U Q režimu referencu ukupne zahtevane reaktivne snage postavlja nadređeni element u sistemu hijerarhijske kontrole napona ili dispečer elektrane. U režimu V regulacije referencu ukupne zahtevane reaktivne snage postavlja nadređeni V regulator. Regulator napona VN sabirnica računa referentnu vrednost zahtevane reaktivne snage Q_{HVref} za željene vrednosti parametara regulacije V_{HVref} i $X_{droopHV}$ i procenjene reaktanse mreže X_{net} , a prema vrednostima napona V_{HV} i reaktivne snage $Q_{HV} = \sum Q_i$ u prethodnoj radnoj tački i tako izračunatu vrednost Q_{HVref} prosleđuje na ulaz Q regulatora kao:

$$Q_{HVref} = (\sum Q_i + (V_{HVref} - V_{HV}) / (X_{net})) / (1 + (X_{droopSPP}) / (X_{net})) \quad (1)$$

Zadata Q_{HVref} prvo se poredi da sumom $\sum Q_i$ proizvedenih reaktivnih snaga svih generatora Q_i . Potom se računaju ukupna greška reaktivne snage, kao i greške proizvedenih reaktivnih snaga na svim generatorima koji su uključeni u Q-V regulaciju. Ukupna greška reaktivne snage je razlika između zahtevane vrednosti i zbira proizvedenih reaktivnih snaga na posmatranim sabirnicama. Greška proizvedene reaktivne snage na pojedinom generatoru je razlika između zadate reaktivne snage za posmatrani generator i proizvedene reaktivne snage. Dva osnovna problema koja pri tome Q regulator treba da reši su: način raspodele ukupne zahtevane reaktivne snage i prenosna funkcija koja daje odnos između ulaza i izlaza regulatora, tj. između zahtevane promene reaktivne snage po agregatu i potrebne promene referentne vrednosti napona generatora. U ovim istraživanjima raspodela reaktivnih snaga među generatorima u termoelektrani se vrši održavanjem jednakog rastojanja radnih tačaka generatora

od dozvoljenih graničnih vrednosti za svaki generator. Prenosna funkcija Q regulatora, koja predstavlja odnos između zadate referentne vrednosti reaktivne snage Q_{HVref} i odgovarajuće promene reference napona na ARN potrebne da se postigne zahtevana Q_{HVref} , određena je korišćenjem koncept matrice osetljivosti razvijenog na osnovu metoda deкуплованиh tokova reaktivnih snaga [4]:

$$[\Delta|E_i|] = [S]^{-1}[(\Delta Q_i)/(|E_i|)] \quad (2)$$

gde je matrica [S] tražena matrica osetljivosti i svi elementi matrice [S] su čisto reaktivni, Q_i reaktivna snaga i -tog generatora i E_i je Thevenin-ov napon i -tog generatora (svi detalji dostupni u [6]).

2.1 Procena reaktanse mreže

Matrica osetljivosti je puna matrica. Vandijagonalni elementi daju zavisnost toka snage posmatranog generatora od promene napona na drugim generatorima tj. veličinu međusobnog uticaja generatora. Svi elementi matrice osetljivosti su konstantni izuzev reaktanse mreže X_{net} koja se menja u vremenu usled neizbežnih promena u potrošnji, proizvodnji i topologiji mreže. Da bi se postiglo dobro rasporezanje sistema i precizna kontrola Q tokova potrebno je vršiti procenu reaktanse mreže u realnom vremenu. Za male promene oko posmatrane radne tačke definisane sa konstantnim E_{net} , X_{net} i pretpostavljajući da je $V_{HVref} = 1$ r.j., X_{net} se može odrediti kao

$$X_{net} = \Delta V_{HV} / \Delta \Sigma Q_i = \Delta V_{HV} / \Sigma \Delta Q_i \quad (3)$$

Za procenu u realnom vremenu reaktanse mreže X_{net} , promene napona VN sabirnica V_{HV} treba da budu dovoljno velike da se jasno mogu razlikovati od šuma.

2.2 Oblikovanje odziva KQVR regulatora

Izračunate promene referenci ΔE_i šalju se ka ARN kao komande više/nije u vidu impulsa čija je dužina srazmerna izračunatoj promeni reference. Svaki impuls traje ceo broj sekundi. U idealnom slučaju potreban je samo jedan impuls odgovarajuće dužine tj. samo jedna komanda ka referencama napona svih generatora da bi se ostvarila željena raspodela reaktivne snage. U realnoj praksi to nije slučaj. Prvo, karakterističan odziv generatora sa ARN na odskočnu promenu reference napona može da poseduje preskok [7]. Drugo, dužina trajanja impulsa komande više/nije u konkretnom slučaju je fiksna i iznosi 1s. Da bi se prevazišla ograničenja linearnog modela i da bi se predloženi algoritam Q regulatora učinio robusnijim i manje osetljivim na neizbežne promene radnih uslova u mreži i promene proizvedenih aktivnih snaga, potrebno je povećati broj regulacionih koraka. To je moguće realizovati primenom prediktor korektor metoda. Metod prediktor-korektor zahteva primenu bar dva koraka [8]. Originalni algoritam je modifikovan na takav način da prvi korak (prediktor korak) predstavlja samo deo inicijalno proračunatog koraka iz izraza (3.15). Veličina prvog koraka koji se izvršava određuje se na osnovu izraza (4),

$$[\Delta V_{1,i}] = \alpha \cdot [\Delta |E_i|], \quad (4)$$

gde je $\Delta |E_i|$ odskočna promena izračunata prema (1), $0 < \alpha < 1$ je odgovarajući koeficijent skaliranja u prvom (prediktor) koraku, $\Delta V_{1,i}$ je odskočna promena reference napona koja je primenjena u prvom koraku (indeks 1) za i -ti generator. U toku ispitivanja KQVR vrednost koeficijenta α određena je na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja u odnosu na najveći uočeni preskok u odzivu reaktivne snage. Pokazalo se da je dobra praksa je da se vrednost α izabere kao recipročna vrednost uočenog relativnog preskoka. Za konkretan slučaj za α je uzeta vrednost $\alpha = 0,85$. Rezultat primene prediktor-korektor metoda je da je preskok u odzivu reaktivne snage eliminisan kao i nepotrebno naprezanje generatora i sistema za regulaciju pobude.

Procenjeni vektor promene reaktivne snage $[\Delta Q_{1,i}]$ u prvom (prediktor) koraku (indeks 1) dat je izrazom (5).

$$[\Delta Q_{1,i}] = [S] \cdot [\Delta V_{1,i}]. \quad (5)$$

Sledeći korak za svaki generator određuje se kao odnos između realizovanog (izmerenog) $\Delta Q_{1x,i}$ i očekivanog (procenjenog) $\Delta Q_{1,i}$ odziva pomoću (6),

$$\beta_i = \Delta Q_{1x,i} / \Delta Q_{1,i}, \quad i = 1, 2, \dots, 6. \quad (6)$$

U sledećem koraku algoritma, izračunata promena reaktivne snage za svaki generator (4) deli se odgovarajućim faktorom β_i dobijenim iz (6). Ovako izračunate promene Q se pretvaraju u potrebne promene reference napona ARN primenom (5.5). Greška u Q_{HV} dobijena na ovaj način treba da je manja od unapred definisane vrednosti (10MVAR jedan regulacioni korak u konkretnom slučaju [9]). Na ovaj način je postignuta modifikacija dijagonalnih elementa inverzne matrice osetljivosti. Implicitna pretpostavka korišćena u ovom slučaju je da su dijagonalni elementi inverzne matrice osetljivosti bitno veći od ostalih elemenata matrice i da generatori nisu jako spregnuti. Nedostatak koračnog pristupa krije se u činjenici da se sa upotrebom prediktor-korektor pristupa povećava broj iteracija algoritma pa samim tim raste i vreme potrebno za izvršavanje numeričkih procedura u algoritmu. Ovaj nedostatak, međutim, ne utiče bitno na Q regulator koji se izvršava svakih 10 do 30 sekundi za konkretni slučaj.

3 PRAKTIČNA REALIZACIJA KQVR

KQVR se sastoji iz centralne kontrolerske jedinice (CCU) i PC terminala. CCU je realizovana na programabilnom logičkom kontroleru (PLC) sa trostrukom redundansom. Dodatna PLC konfiguracija je primenjena kao komunikaciona jedinica (CU) i služi kao interfejs CCU ka PC terminalu u dispečerskoj sobi elektrane i ka dispečerskom centru nacionalnog operatera prenosnog sistema. Trostruka redundansa je realizovana kao „Triple modular redundancy form“ sistem sa tolerancijom greške kod koga i) tri kontrolna sistema izvršavaju proces; ii) rezultat se obrađuje kroz „sistem glasanja“ (CU) i dobija se jedinstveni izlaz. Ako dođe do greške na jednom od tri kontrolna sistema (PLCi), preostala dva sistema će korigovati i maskirati grešku. Ako dođe do greške na CU na kome se izvršava „glasanje“ ceo sistem će ući u grešku. Glasanje je u ovom slučaju primenjeno na CU jedinici. Digitalni ulazi u Q -V regulator su stanje uključenosti svih generatorskih i mrežnih prekidača i dozvola/zabrana za rad u koordinisanoj regulaciji koju šalju SCADA sistemi pojedinih blokova elektrane. Digitalni izlazi uključuju komandne signale koji nose komande za povećavanje/snižavanje u diskretnim koracima reference napona u vidu impulsa ka ARN i potvrdu za SCADA sistem bloka da je generator uključen/isključen u koordinisanu Q -V regulaciju. Da bi se postigao jednovremeni odziv svih generatora komande za povećavanje/snižavanje u diskretnim koracima reference napona ka ARN se šalju direktno preko relejnog komandnog napona odgovarajuće jedinice (110VDC ili 220VDC), a ne preko komunikacionih kanala ili SCADA sistema. Na taj način je definisano maksimalno vreme prostiranja komandnog signala čime se garantuje minimalno vreme odziva regulatora. Analogni ulazi u Q -V regulator su aktivne i reaktivne snage generatora i naponi sabirnice 220kV i 400kV.

4 ISPTIVANJE KQVR NAKON PUŠTANJA U RAD

U ovom poglavlju je prikazan niz odziva TE nakon ugradnje KQVR koji pokazuju da je postignuta kvalitetna i precizna koordinisana regulacija napona i reaktivnih snaga elektrane i da konstruisani regulator u potpunosti ispunjava uslove zadate u fazi projektovanja.

Prijemna ispitivanja organizovana na termoelektrani, nakon ugradnje uređaja, pokazala su da KQVR izvršava uspešno sledeće funkcije:

- i) održava ravnomernu raspodelu reaktivnih snaga (prema marginama reaktivne rezerve definisane pogonskim kartama) među generatorima i u režimu regulacije ukupno odate reaktivne snage elektrane i u režimu regulacije napona elektrane (sl. 3), ali i kontinualno, tokom dana, pri promenama radne tačke elektrane bilo zbog promene uslova u mreži, bilo zbog zahtevane promene proizvodnje aktivne i reaktivne snage generatora od strane operatera sistema (sl. 4);
- ii) u režimu regulacije ukupno odate Q uspešno izvršava komande za promenom reaktivne snage elektrane sa jedne vrednosti na drugu uz željenu raspodelu Q među SG (sl.5, detalj 4) ;
- iii) u režimu regulacije napona sabirnice (koji predstavlja osnovni režim rada KQVR) KQVR tokom dana održava vrednost napona sabirnice na zahtevanoj vrednosti uz odgovarajući statizam na sabirnicama u normalnim radnim uslovima i u toku poremećaja u EES (sl. 6). KQVR uspešno prevodi elektranu iz jedne radne tačke u drugu pri zahtevanoj promeni napona na sabirnicama (sl. 5 detalj 1 i 2). Pri tome se svi generatori ka novoj radnoj tački kreću istovremeno, bez preliivanja reaktivne snage među generatorima (ne uzimajući u obzir preliivanja zbog različitih vremenskih konstanti pobudnih sistema). KQVR regulator uspešno održava napon na sabirnicama pri promeni

- naponskih prilika u mreži i pri promenama proizvedenih reaktivnih snaga na ostalim elektranama u EES. Pri održavanju napona sabirnica ravnomerna raspodela reaktivnih snaga je uvek održana;
- iv) pri poremećajima u mreži (sl. 7) KQVR obezbeđuje nesmetano dejstvo pobudnih sistema na prelazne procese. Na sl. 7 pre kvara u koordinisanoj regulaciji su bili A1, A2, A5, A6. U toku prelaznih procesa zbog dejstva tehnoloških uslova na A1, A1 je automatski isključen iz KQVR. Po završetku prelaznih procesa generator A2 na sabirnicama 220kV je jedini uključen u KQVR i sam deluje u smeru održavanja napona na vrednosti pre pojave kvara ali u okviru reaktivne mogućnosti generatora;
- v) rad KQVR u uslovima visokih napona ilustrovan je na sl. 8. U toku noći, zbog niske potrošnje, napon u mreži raste iznad vrednosti V_{HVref} (osenceno) jer je Q_{HVref} veće od sume dopuštenih kapacitivnih snaga svih SG u TE. Na sl. 8 se vidi da, i pored tendencije da raste kapacitivna snaga SG zbog porasta V_{HV} , KQVR povećava reference na ARN i na taj način održava radnu tačku svih SG unutar okvira njihovih pogonskih karti. Ovaj primer pokazuje preimućstvo automatske koordinisane regulacije u odnosu na ručnu regulaciju elektrane. Prikazani KQVR kontroliše naponsko-reaktivne prilike na sabirnicama promenom referenci napona generatora na takav način da u graničnim uslovima uspeva da elektranu fino i kontinualno održava na graničnoj liniji njenih mogućnosti za proizvodnju kapacitivne reaktivne snage dajući, u isto vreme, maksimalnu podršku EES sa jedne strane i vodeći računa o graničnim radnim uslovima generatora sa druge strane. Praktično je nemoguće da operater elektrane koji u isto vreme kontroliše 6 agregata po P i Q ovako fino i kontinualno upravlja Q-V režimom sabirnica

Sl. 3 Raspedela Q pri uključenju KQVR

Sl. 5 KQVR u režimu U regulacije, prelaz U u Q regulaciju i u režimu Q regulacije

Sl.7 Otvor KQVR pri kvaru u mreži

Zelena, puna-A1, roze, crta-crta-A2, crvena, tačka-A3 i plava, crta-tačka-A4, zelena, kratka crta-A5, ljubičasta, kratka crta-A6, crna, puna- $V_{HV220kV}$, siva, puna- $V_{HV220kVref}$ (računato prema sl. 2.b), narandžasta, puna- $V_{HV400kV}$

5 ZAKLJUČAK

Primenom koordinisane Q-V regulacije na nivou elektrane koriste ostvaruju i elektrana i elektroenergetski sistem.

Sl. 4 Automatska preraspedela Q pri promeni P

Sl. 6 Poređenje odziva TE u ručnoj i koordinisanoj regulaciji

Sl.8 v) Rad KQVR u uslovima visokih napona u mreži

Agregati A1 do A4 uključeni u KQVR
Agregati A5 i A6 u ručnom režimu

Sa stanovišta elektrane uniformna raspodela reaktivnih snaga vodi ujednačenoj proizvodnji reaktivnih snaga, ujednačenom starenju opreme i elektrana pruža maksimalnu dinamičku reaktivnu podršku sistemu radi očuvanja naponske stabilnosti.

Sa stanovišta EES-a, koordinisana Q-V regulacija vodi maksimizaciji i ujednačavanju reaktivnih rezervi na sinhronim generatorima što omogućava: uniforman odziv generatora na različite poremećaje ili događaje u EES-u, bolju dinamičku podršku sistemu i znatno bolju podršku održavanju profila napona u sistemu posebno sa aspekta sporih promena napona, zatim utiče na smanjenje gubitaka u prenosu, pozitivno utiče na ukupnu naponsku stabilnost, propusnu moć dalekovoda, itd.

Ove prednosti ilustrovane su odzivima generatora nakon ugradnje uređaja KQVR u najvećoj termoelektrani u Srbiji. Ovi odzivi snimljeni u više navrata tokom dve godine rada uređaja KQVR, pokazuju da su ispunjeni svi projektovani zahtevi za KQVR.

6 REFERENCE

- [1] T. Van Cutsem, C. Vournas, *Voltage stability of electric power system*, Springer, 1998, ISBN: 0792381394.
- [2] H.Lefebvre, D. Fragnier, J.Y. Bousson, P. Mallet, M. Bulot, "Secondary coordinated voltage control system: feedback of EDF", in *Proc. IEEE PES Summer Meeting, Seattle, WA*, Jul. 16–20, 2000.
- [3] S. Corsi, "The Secondary Voltage Regulation in Italy", 2000 IEEE PES Summer Meeting, Seattle (USA).
- [4] J. Grainger, W. Stevenson, *Power System Analysis*, McGraw-Hill, New York, 1994, ISBN 0070612935
- [5] S. Bittanti, S. Corsi, M. Pozzi and M. Zaramella "The Power Plant Voltage/Reactive Power Regulator with an Adaptive Control Solution" in *IEEE PowerTech Conf.*, Vol.3, pp. 7 Bologna, Italy, 2003.
- [6] J. Dragosavac, Ž. Janda, J.V. Milanović, "Coordinated Reactive Power-Voltage Controller for Multimachine Power Plant", *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 27, No. 3, pp 1540 – 1549, 2012.
- [7] IEEE Standard definitions for Excitation Systems for Synchronous Machines, ANSI/IEEE Std 421.1-1986, IEEE, New York, 1986.
- [8] V. Ajarapu, *Computational Techniques for Voltage Stability Assessment and Control*. Iowa: Springer, 2006.
- [9] J. Dragosavac, Ž. Janda, J.V. Milanović, "PLC-based model of reactive power flow in steam power plant for pre-commissioning validation testing of coordinated Q-V controller", *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 26, No. 4, pp. 2256-2263, 2011.

DESIGN, IMPLEMENTATION AND PERFORMANCE OF COORDINATED INTRA-PLANT REACTIVE POWER-VOLTAGE CONTROLLER

J. Dragosavac*, Ž. Janda*, T. Gajić, S. Dobričić*, J. Pavlović*, P. Ninković,
B. Radojčić**, J. V. Milanović***, D. Arnautović*, Lj. Mihajlović**, G. Klasnić **

* Electrical Engineering Institute "Nikola Tesla", University of Belgrade, Belgrade, Serbia

**Thermal Power Plants "Nikola Tesla", Obrenovac, Serbia

***The University of Manchester, Manchester M13 9PL, UK

Abstract — The paper discusses design, implementation and performance of coordinated reactive power-voltage controller (CQVC) for multi-machine steam power plant. The technical performance requirements for CQVC are defined based on identified drawbacks of manual power plant reactive power-voltage control. After introducing basic theoretical background of the problem, the paper describes the application of sensitivity matrix concept at plant level. This is followed by introduction of several procedures and modifications of laboratory design required for on-site application of the CQVC, including response shaping by the use of predictor corrector method, network reactance estimation, etc.

Finally the paper presents numerous on-site recorded responses that illustrate full compliance of field performance with original CQVC design requirements.

Key words – Steam Power Plant, Coordinated Q-V control, Sensitivity Matrix, Network reactance estimation, Reactive power reserve, Droop characteristic